

TEMIR QUVURLARDA BOSIMNING YO‘QOLISH SABABLARI, DARSİ VEYSBAX FORMULASI VA DARSİ KoeffITSIENTI KATTALIGINI KAMAYTIRISH ORQALI BOSIM YO‘QOLISHINI KAMAYTIRISH

Sh.T.Rustamov¹, U.R.Qdirbayev¹, S.S.Axmadaleyev³

¹Irrigatsiya va suv muammolari ITI tayanch doktoranti

³Toshkent arxitektura qurilish universiteti doktoranti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234993](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234993)

Kalit so‘zlar: Darsi-Vaysbax tenglamasi va Hazen-Uilyams tenglamasi, gidravlik ishqalanish, Darsi koeffitsiyenti, gidravlik radius, Reynolds soni, polimerlar miqdorining oshirilishi, quvurlarning ichki qarshiligi.

Suyuqlik quvurlarda harakat qilganda, turli to‘siqlarni aylanib o‘tish uchun energiya sarflaydi. Ana shu sarflangan energiya suyuqlik bosimining pasayishiga sabab bo‘ladi. Suyuqliklar quvurlar orqali oqib o‘tganda, ular turli omillar tufayli bosimning pasayishiga olib keladi, bu tizimning samaradorligiga ta’sir qilishi va hatto uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Quvurlarda turli to‘siqlar bo‘lib, ularni aylanib o‘tish uchun sarf etiladigan energiya bu to‘siqlarning soniga va turlariga bog‘liq.

Bosimning pasayishi tenglamalari muhandislar va dizaynerlar quvur liniyasidagi bosimning yo‘qolishini hisoblash uchun foydalanadigan matematik formulalardir. Turli xil tenglamalar mavjud, ammo eng keng tarqalgan uchtasi Bernulli tenglamasi, Darsi-Vaysbax tenglamasi va Hazen-Uilyams tenglamasi.

- Bernulli tenglamasi
- Darsi-Vaysbax tenglamasi
- Xazen-Uilyams tenglamasi

Aylana shaklidagi naporli quvurlar uchun Darsi-Vaysbax tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$h_1 = \lambda \frac{l v^2}{D 2g}$$

bunda, l – napor yo‘qolishi o‘rganilayotgan o‘zan uzunligi

$D = 4R$, R – гидравлик радиус.

O‘lchov birligi bo‘lmagan λ koeffitsiyenti esa gidravlik ishqalanish yoki Darsi koeffitsiyenti deb ataladi.

Bu koeffitsiyentni tadqiqotchilar dastlab, doimiy kattalik deb qabul qilishgan bo‘lishsa, keyinchalik oqimning o‘rtacha tezligiga va o‘zan devori g‘adir-budirligiga bog‘liq deb qarashgan. Hozirgi davrda amaliy hisoblarda bu kattalikni aniqlashda o‘zanning g‘adir-budirligiga va Reynolds soniga bog‘liq bo‘lgan formulalardan foydalaniladi. [1]

Harakatdagi kesim bo‘ylab tezlik taqsimlanishi qonunini bilgan holda, turbulent tartibdagi oqim harakati uchun λ kattalikni aniqlash mumkin:

$$\lambda = \frac{h_l}{l} D \frac{2g}{v^2} = J \frac{D}{4} g \frac{8}{v^2}$$

bunda

$$\lambda = R J g \frac{8}{v^2} = 8 \frac{v_*^2}{v^2}$$

ya'ni

$$\frac{v}{v_*} = \sqrt{\frac{8}{\lambda}}$$

Binobarn

$$\lambda = 8 \frac{v_*^2}{v^2}$$

Quyidagi formula Darsi koeffitsiyentini aniqlash formulasi.

1913 yilda O.Рейнолдс sonining 4000:100000 oraliqdagi qiymatlari uchun λ koeffitsiyentni aniqlashning quyidagi ko‘rinishdagi formulasini Blazius taklif etgan:

$$\lambda = \frac{0.3164}{\text{Re}_D^{0.25}}$$

Bu formula Blazius formulasi deyiladi. [3]

Kesimi aylana shaklida bo‘lmagan quvurlarda harakatlanayotgan oqimlar uchun Reynolds soni hisoblanayotganda xarakterli chiziqli kattalik sifatida gidravlik radius qabul qilinadi. Bu parametr oqimning geometriyasini to‘liq xarakterlay olmaydi, ya’ni xarakatdagi kesimni to‘liq ifodalamaydi. Shu bilan birgalikda kesim shakli oqimning kinematik strukturasi ta’sir ko‘rsatadi va gidravlik qarshilikni hisoblashda muhim o‘rin egallaydi. Poligonal shaklli quvurlarda devorlardagi urinma kuchlanishlar kesim perimetri bo‘ylab notekis taqsimlanganligi sababli, quvur burchaklariga yaqinlashishi bilan urinma kuchlanishlar va (tebranma) pulsatsion tezliklar faolligi kamayadi. Urinma kuchlanishlarning kesim perimetri bo‘ylab notekis taqsimlanishi natijasida harakatdagi kesim tekisligida ikkilamchi oqimlarining faolligi oshadi. Ko‘ndalang sirkulyatsion harakat paydo bo‘ladi.

O‘z navbatida bu tezlikni ta’minlab turish uchun ma’lum miqdordagi energiya sarflanadi. Boshqa bir xil sharoitlarda Darsi koeffitsiyenti kattaligi oshadi. Oqim napor ostida harakatlanayotgan poligonal quvurlarda bu koeffitsiyentning kattaligi boshqa bir xil sharoitlar uchun aylana quvurlarga nisbatan 15% ga oshishi labarotoriya tadqiqotlari natijalari bilan isbotlangan. [2]

Quvurlar vibratsiyalanishining ta'siri. Quvurning vibratsiyalanib ishlashida Reynolds sonining kritik qiymati oshadi. Vibratsiyaning gidravlik ishqalanish koeffitsiyentining 20% gacha oshishi laminar tartibdan turbulent tartibga o'tishida kuzatiladi. Gidravlik qarshilikning bu darajada oshishi vibratsiya sharoitida ishlaydigan gidromeliorativ mashina va mexanizimlarni konstuksiyalarida inobatga olinishi muhimdir.

Quvur ichki diametri kichiklashishining ta'siri. Quvur ichki devorlarining korroziyaga uchrashi va devorlarga oqim tarkibidagi loyqa zarrachalarining cho'kishi, quvur ichki diametrini kichiklashtiradi, bu esa o'z navbatida oqimning harakatdagi yuzasini kamaytirib, quvur o'tkazuvchanligining kamayishiga sabab bo'ladi. Quvur ichki g'adir-budirligining oshishi uzoq vaqt davomida quvurning ekspluatatsiya qilinishi natijasida 50% gacha sarfni kamaytirishi mumkinligini gidrotexnika amaliyoti ko'rsatmoqda. Quvur g'adir-budirligining oshishini ekspluatatsiya muhlari va oqim tarkibiga qarab quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin:

$$\Delta_t = \Delta + \alpha t$$

bunda, Δ – ekspluatatsiya boshlanishdan oldingi g'adir-budirlik; t Δ t ma'lum bir vaqtdan keyingi g'adir-budirlik; α – 0,025÷3 mm/yil oraliqda o'zgaruvchi g'adir-budirlik balandligi o'zgarishini xarakterlovchi kattalik.

Albatta, quvurning hisobiy o'tkazuvchanligini tiklash uchun maxsus mexanik va gidravlik usullar yordamida uning ichki sirti tozalanadi. [4]

Gidravlik qarshilikni kamaytirishning gidrotexnika amaliyotida qo'llaniladigan bir necha usullari mavjud bo'lib, biz quyida ulardan asosiyalarini ko'rsatib o'tamiz:

1. Harakatlanayotgan suyuqlik tarkibiga ma'lum bir hossalarga ega polimerlarni qo'shish.

Bu polimerlarning molekulari o'lchamlari nihoyatda uzun bo'lib, ularning uzunliklari ko'ndalang o'lchamlariga nisbatan 100 000 marotabagacha katta bo'ladi. Bu qo'shimchalar yopishqoq qatlamchalarning va turbulent yadroga o'tish zonasining qalinligini oshiradi. Polimerlar miqdorining oshirilishi o'tish zonasining oshishiga olib kelib, quvur ichki devori yaqinida joylashgan molekular birikmalar o'ziga xos to'liqsimon o'zgaruvchi silliq sirtlar tashkil qila boshlaydi. Bu o'z navbatida gidravlik ishqalanish koeffitsiyentining kattaligini sezilarli kamaytiradi. Bu polimerlarning molekular birikmalar (mitsellar)i nasosdan o'tgandan so'ng qayta tiklanmaydi. Demak, bu o'zgarishdan so'ng qarshilik yana oshadi. Lekin sirtni faollashtiruvchi birikmalarning mitsellari qayta tiklanadi, shu sababli, gidravlik qarshilikning quvurlar tizimi uzunligi bo'ylab kamayish samaradorligi doimiy bo'lib qoladi. [5], [6]

Bu birikmalarning qo'shilishi quvur ichki devori yaqinida harakatlanayotgan suyuqlik zarrachalarining tezlik gradiyentini kamaytirib, tebranma (pulsatsion)

tezlikning ko'ndalang tashkil etuvchisi kattaligini bir necha marotaba kamaytiradi, bu esa o'z navbatida gidravlik qarshilikni kamaytiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu birikmalar hozirgi davrda suv va issiqlik ta'minotida, ximiya, qazish, neft sanoatida, gidrotexnika va melioratsiyada keng qo'llanilayotgan bo'lsa, meditsinada ham qo'llanila boshlandi. Bu birikmalar suyuqlik tarkibini tozalab, quvurda korroziyaning sekinlashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. [5], [6]

Birikmalarning suyuqlik tarkibidagi miqdori 0,001÷1% ni tashkil etib, gidravlik qarshilik kattaligini 80% gacha kamaytirishi kuzatilgan.

Birikma aralashirilgandan so'ng suyuqlikning laminar tartibdagi harakati toza suyuqlikka nisbatan Reynolds sonining 10 barobar katta qiymatlarida ham davom etishi tadqiqotlar bilan isbotlangan.

Turbulent harakatda esa gidravlik qarshilikni kamaytirish Reynolds sonining yoki o'rtacha tezlikning «ostona»dagi qiymatlarida boshlanadi. Umuman, birikma miqdorining suyuqlik tarkibida oshirilishi Reynolds sonining kamayishiga olib keladi.

2. Bizga yuqorida tanishgan mavzularimizdan ma'lumki, gidravlik silliq quvurlarda oqimning laminar hamda turbulent tartibdagi harakatlarida Reynolds sonining oshishi gidravlik qarshilikni kamayishiga olib keladi. Oqim o'rtacha tezligining va quvur diametrining o'zgarmas qiymatlarida Reynolds soni qiymatini oshishiga faqat suyuqlik yoki u harakatlanayotgan quvur devorlarining haroratini oshirish orqali erishish mumkin.

3. Suyuqlik oqimi chegaralarini o'zgarib turishi ham gidravlik qarshilikni kamaytirishi mumkin. Bunga oqimni chegaralovchi quvur devorlarini ma'lum chastota va amplitudalarda harakatga keltirish orqali erishish mumkin. Bundan tashqari, oqim tarkibida paydo bo'ladigan tebranish – pulsatsiya natijasida ham gidravlik qarshilik kamayishi mumkin. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абальянц С.Х. Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 240 с.

2. Андреева М.М. Исследование работы ирригационных отстойников численным методом.: Автореф. дисс. канд. техн. наук. - М.: 1983. - 17 с.

3. Арифжанов А.М., Худайкулов С.И. О транспорте двухфазного потока в размываемых руслах Сб. докл. рес. конф. посвящ. 90-летию Х.А. Рахматулина, 21-23 апрель. - 1999. - С. 93-95.

4. Баренблатт Г.И. О движении взвешенных частиц в турбулентном потоке // Прикладная математика и механика. - 1958. - Т.17. - Вып.3. - С. 261-274.

5. Бакиев М.Р., Бараев Х.А., Воронова Т.В. О критериях качества перекачиваемой воды на системах машинного орошения // Эксплуатация

насосных станций в условиях Средней Азии: Тр.ТИИИМСХ. - Ташкент, 1989. - С. 4-10.